

УДК 347.1

ББК 67.404.9

Е. Х. УРЧУКОВА

E. KH. URCHUKOVA

Российский государственный университет правосудия имени
В. М. Лебедева

Lebedev Russian State University of Justice

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

PROVISION OF MEDICAL SERVICES USING TELEMEDICINE TECHNOLOGIES

Аннотация. Данное исследование посвящено анализу актуальных вопросов, связанных с правовым регулированием телемедицинских технологий в Российской Федерации и поиску оптимальных подходов в рамках стимулирования развития телемедицины, изучение сущности правоотношений по оказанию медицинских услуг с помощью телемедицинских технологий. В статье также исследуется зарубежный опыт внедрения телемедицинских технологий, который сопоставляется с опытом Российской Федерации.

Актуальность исследования обусловлена активным ростом рынка телемедицинских услуг, а также преимуществами телемедицины для пациентов, находящихся на расстоянии. При этом сохраняется правовая неопределенность в вопросах правового статуса телемедицины, порядка оказания телемедицинских услуг.

Основная цель работы состоит в выявлении проблем и противоречий в рамках действующих подходов.

Рассматриваемые проблемы основаны на фрагментарности регулирования, отсутствии единообразия, неопределённости в вопросах разграничения гражданско-правовой ответственности при использовании телемедицинских технологий.

Abstract. This study is devoted to the analysis of topical issues related to the legal regulation of telemedicine technologies in the Russian Federation and the search for optimal approaches to stimulate the development of telemedicine, as well as the study of the essence of legal relations in the provision of medical services using telemedicine technologies. The article also examines foreign experience in the implementation of telemedicine technologies, which is compared with the experience of the Russian Federation.

The relevance of the study is due to the active growth of the telemedicine services market, as well as the advantages of telemedicine for patients who are located at a distance. At the same time, legal uncertainty remains regarding the legal status of telemedicine and the procedure for providing telemedicine services.

The main objective of the work is to identify problems and contradictions within the framework of existing approaches.

The problems under consideration are based on the fragmentary nature of regulation, the lack of uniformity, and uncertainty in matters of civil liability when using telemedicine technologies.

Методологическую основу исследования составили общенаучные (анализ, синтез, дедукция) и специально-юридические методы познания (формально-юридический, сравнительно-правовой, метод системного анализа).

Были сделаны выводы о существовании дисбаланса в правовом регулировании. С одной стороны, законодатель стремится минимизировать риски путем установлений жестких ограничений. В то же время существующая фрагментарность в части правовой неопределенности в распределении гражданско-правовой ответственности ограничивает дальнейшее развитие телемедицины.

Необходима систематизация норм права, регулирующих особенности гражданско-правовой ответственности. Экспериментальные правовые режимы могут помочь найти наиболее оптимальный подход для гибкого регулирования в сочетании с системностью, что позволит в полной мере реализовать потенциал телемедицинских технологий.

Ключевые слова: телемедицина, оказание медицинских услуг, цифровое здравоохранение, экспериментальный правовой режим, защита прав пациентов.

The methodological basis of the study consisted of general scientific (analysis, synthesis, deduction) and special legal methods of cognition (formal legal, comparative legal, and systematic analysis methods).

Conclusions were drawn about the existence of an imbalance in legal regulation. On the one hand, legislators seek to minimize risks by imposing strict restrictions. At the same time, the existing fragmentation in terms of legal uncertainty in the distribution of civil liability limits the further development of telemedicine.

There is a need to systematize the legal norms governing the specifics of civil liability. Experimental legal regimes can help find the most optimal approach for flexible regulation combined with consistency, which will allow the full potential of telemedicine technologies to be realized.

Keywords: telemedicine, healthcare delivery, digital health, regulatory sandbox, safeguarding patient rights

ВВЕДЕНИЕ

Телемедицина представляет собой относительно новое направление технологических инноваций, трансформирующая область здравоохранения, обеспечивающая эффективную передачу и обмен данными, оптимизирующая процессы оказания медицинских услуг благодаря дистанционным консультациям, предоставлению доступа к электронным медицинским картам и нивелированию пространственных барьеров.

Несмотря на то, что телемедицинские технологии уже довольно давно используются по всему миру, в последнее время они получили повсеместное распространение.

Впервые телемедицина возникла в США около 40 лет назад из-за отдаленности некоторых поселений от крупных городов

и клиник и из-за высоких цен на медицинские услуги [1, р. 361].

В России выделяется 4 условных этапа развития телемедицины: (1) с начала XX века — по 80-е годы; (2) 90-е годы; (3) 2001 — настоящее время; (4) настоящее время — ближайшее будущее [2, р. 68]. Стоит отметить, что 3 период зложил основу для последующего детального регулирования телемедицинской деятельности. В науке подчеркивается, что одним из основных современных правовых актов, регулирующих телемедицину, стал Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» [1, р. 362-363], который закрепил дефиницию телемедицинских технологий как информационные технологии, обеспе-

чивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента.

Анализ современного состояния развития телемедицины позволяет несколько скорректировать вышеуказанные этапы, выделив определенный водораздел между 3 и 4 периодами в виде пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ставшей катализатором развития дистанционных технологий. В этот период можно выделить развитие цифровых медицинских сервисов в рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), временное разрешение дистанционного первичного приема пациентов на основании Приказа Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (утратил силу с 01.01.2025 в связи с истечением срока действия).

Как указывает А. А. Мохов, обстановка, сложившаяся в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, наглядно показала наличие ряда организационных, управленческих, правовых, технологических и иных проблем, требующих решения, в том числе и с позиций нахождения баланса интересов субъектов, участников определенных групп отношений [3, р.111]. При этом такая тенденция отмечается не только в России. Данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая

показывают положительную динамику развития. К 2018 году услуги телемедицины были доступны в 52,9% государственных больниц, а среди больниц третичного уровня внедрение превысило 90%. Особенно значительный рост наблюдался в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. К 2022 году в Китае было создано более 1700 интернет-больниц, в то время как более 7700 больниц уровня II+ предлагали телемедицинские услуги, в совокупности предоставляя более 10 миллионов консультаций в год. К концу 2023 года число интернет-больниц по всей стране превысило 3000 учреждений, а годовое количество телемедицинских консультаций превысило 120 миллионов случаев [4]. Однако в Китае быстрое расширение доступа к здравоохранению также выявило критические правовые пробелы и риски, в частности законность диагностики и лечения, защиту конфиденциальности пациентов, трансграничные потоки данных и рамки многосторонней ответственности [4].

Стоит отметить, что даже на данный момент законодательство все еще не успевает реагировать на стремительно внедрение цифровых технологий в здравоохранение, что приводит к формированию правового вакуума, затрудняющего дальнейшее развитие вышеуказанных технологий и препятствующего реализации потенциала цифровизации здравоохранения. Остро стоит вопрос привлечения к ответственности операторов платформы. Как указывает М.Л. Давыдова, причина возникновения телемедицины (независимо от того, с каким историческим кейсом мы его связываем) кроется в противоречии между спецификой медицинской помощи, требующей непосредственного контакта врача с пациентом, и необходимостью этой помощи даже в тех ситуациях, когда такой контакт объективно невозможен [5, р. 116–121].

Вопросы правового регулирования телемедицинских технологий затрагиваются как

в отечественной, так и зарубежной доктрине. В зарубежной доктрине подчеркивается, что формирование онлайн-платформ в сфере здравоохранения оказывает влияние на принятие решений пациентами. В частности, в одном из исследований была выявлена корреляция между рейтингами больниц и отзывами пациентов с одной стороны и частотой обращений пациентов, обращающихся за медицинской помощью в разных регионах — с другой. Результаты подчёркивают необходимость оптимизации этих систем для обеспечения равноправия в здравоохранении, тем самым улучшая принятие обоснованных решений для малообеспеченных групп населения [6].

Текущее исследование развивает существующую доктрину, связанную с особенностями правового регулирования телемедицинских технологий, рассматривая данные отношения через призму баланса интересов. Указанный подход позволил выявить асимметрию в правовом регулировании оказания медицинских услуг с применением телемедицинских технологий, порождающую неравенство участников и осложняющую формирование единого правового пространства. Комплексный анализ в рамках текущего исследования проводится с учётом изменений в порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, что позволяет выявить вектор для дальнейшего совершенствования российского законодательства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили как общенаучные, так и специально-юридические методы познания (формально-юридический, сравнительно-правовой, метод системного анализа). Формально-юридический метод позволил проанализировать нормативно-правовые акты в сфере телемедицинских технологий в Российской Федерации, которые в рамках

сравнительно-правового метода сопоставлялись с зарубежным законодательством, в частности с нормами Европейского союза. Метод системного анализа использовался для выявления структурных противоречий в нормативном регулировании телемедицинских технологий, что в дальнейшем позволило обосновать необходимость комплексного подхода к регулированию телемедицинских технологий при учете баланса интересов сторон, уход от фрагментарного подхода и создание правовой основы для четкого распределения ответственности участников.

Эмпирическую базу исследования составили различные федеральные законы, подзаконные акты в сфере здравоохранения и информационных технологий, акты Европейского союза, а также статистические данные. В частности, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — Закон № 323-ФЗ) позволил сформировать правовую основу для сравнения текущего состояния российского законодательства в сфере телемедицинских технологий и соотнести его с зарубежным.

Теоретическую основу составили труды ведущий российских цивилистов, а также зарубежных авторов. В частности, в работе использованы подходы Л. Ю. Василевской и Е. Б. Подузовой, которые изучают проблемы и тенденции развития «digital-медицины» и делают выводы о необходимости специфического регулирования данного явления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ российского законодательства показал наличие фрагментарности правового регулирования исследуемых правоотношений вместе с сочетанием регуляторного дисбаланса. Согласно ч. 1 ст. 36.2 Закона № 323-ФЗ медицинская помощь с применением телемедицинских технологий ор-

ганизуется и оказывается в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. При этом применение телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны. В целях идентификации и аутентификации участников дистанционного взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий используется единая система идентификации и аутентификации.

Одним из основных ограничений в рамках действующего правового регулирования является требование о невозможности постановки диагноза в рамках дистанционной консультации. Согласно ч.2 ст. 36.2 Закона № 323-ФЗ консультации пациента или его законного представителя медицинским работником с применением телемедицинских технологий осуществляются в целях: (1) профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента; (2) принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации). Таким образом, согласно ч.3 ст. 36.2 Закона № 323-ФЗ такая консультация осуществляется в рамках коррекции назначенного лечения при условии установления диагноза и назначения лечения на очном приеме. В момент внесения данных новелл М. Ю. Старчиков отмечал, что со стороны медицинских работников данное ограничение рассматривалось как недостаток [7].

И. А. Шадеркин также критикует жесткое закрепление в законе ограничений на постановку диагноза дистанционно, что,

по его мнению, затрудняет внедрение в практику современных технологий в здравоохранении [8, р. 64–65]. Он указывает на системные противоречия в текущем законодательстве, приводя в пример ситуацию, когда диспетчер скорой медицинской помощи, не являющийся врачом, может принимать клинически значимые решения на основании телефонного разговора, в то время как квалифицированный врач с точки зрения законодательства ограничен в дистанционной диагностике. В то же время в период пандемии COVID-19 были предусмотрены ограничения, которые позволяли не только проводить дистанционную диагностику, но и оформлять листки нетрудоспособности, что говорит о потенциальной возможности более гибкого подхода к правовому регулированию [9, 74–75]. Он также считает правильным подход законодателя, определяющий телемедицину, как медицинскую технологию, в связи с чем она подвержена всем тенденциям развития такого вида технологий, и «она будет развиваться вне зависимости от наличия любых препятствий» [9, 73].

Е. Б. Подузова, с другой стороны, поддерживает осторожный подход законодателя в вопросе предоставления возможности постановки диагноза дистанционно и, в частности, указывает, что «дистанционное оказание медицинской помощи вторично по отношению к очному ее оказанию, оно может быть применено в ограниченном ряде случаев» [10, р. 39]. Она также критически относится к законодательной дефиниции, которая по сути отвергает возможность признания телемедицины отдельным видом медицинской деятельности, игнорируя тем самым существующие различия в форме и содержании дистанционного оказания медицинской помощи и медицинской деятельности офлайн. Е. Б. Подузова также предлагает своё определение телемедицины — «самостоятельный вид медицинской деятельности, предполагающий опреде-

ленный уровень профессиональных знаний (включая знания в области психологии пациента и нормативного регулирования отношений в сфере здравоохранения); умения работать с техническими устройствами и программами-приложениями; навыков профессиональной коммуникации; способностей разъяснять пациентам существо правил телемедицинского взаимодействия» [10, р. 52].

Стоит отметить, что данное ограничение с точки зрения защиты прав потребителей представляется обоснованным, поскольку очевидно, что диагностика в рамках телемедицинских консультаций сопряжена с рисками, обусловленными невозможностью провести физикальное обследование, в частности применить пальпаторный метод для получения диагностической информации. В то же время такое императивное закрепление ограничивает доступность оказания медицинских услуг особенно для пациентов отдаленных территорий.

Примечательно, что в случае с экспериментальным правовым режимом (далее — ЭПР), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2023 № 1164 в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», могут предусматриваться изъятия из таких положений в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения - участников ЭПР в части необходимости очного приема (консультации), постановки диагноза, дистанционного наблюдения, коррекции ранее назначенного лечения, а также применения иных средств идентификации пациентов, а не только единой системы идентификации и аутентификации. А.А. Брежнев в этой связи отмечает актуальность проблематики обеспечения безопасности персональных данных пациентов, учитывая крайне быстрое развитие информационных технологий [11, р. 54-55].

По итогу 2024 года Минэкономразвития РФ представило доклад о результатах экспериментальных правовых режимов (ЭПР) по телемедицинским консультациям и персональным медицинским помощникам¹.

В то же время параллельно вносятся изменения в существующее регулирование порядка оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Так, в 2025 году Приказом Минздрава России от 11.04.2025 № 193н был утвержден новый Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (далее — Порядок), которым был внесен ряд изменений, в частности в новой редакции полностью исключено положение об ответственности консультанта за рекомендации, предоставленные по результатам консультации с применением телемедицинских технологий, в пределах данного им медицинского заключения, которым завершается оказание медицинской услуги. Медицинское заключение подтверждает исполнение обязательства оказания услуг дистанционным способом и является необходимым и достаточным документом для подтверждения исполнения обязательства, составление акта оказанных услуг, подобно другим отношениям оказания услуг, не является необходимым в данных отношениях. Предполагается, однако, что таким образом ответственность врача не исключается в силу существования общих положений об ответственности в рамках оказания медицинской услуги. Предыдущий Порядок, утвержденный Приказом Минздрава России от 30.11.2017 № 965н устанавливал ответственность медицинских работников в пределах данного ими медицинского заключения. Проблема данного положения состояла в том, что по

¹ Министерство экономического развития // URL: https://economy.gov.ru/material/news/minekonom_razvitiya_schitaet_uspeshnymi_itogi_eksperimenta_po_personalnym_medicinskim_pomoshchnikam.html

существованию правоотношения по оказанию медицинских услуг дистанционным способом складываются не между конкретным врачом (группой врачей — участников консилиума) и пациентом, а между медицинским учреждением (учреждениями) и пациентом. По своему существу ни врач, ни консилиум врачей не являются субъектами правоотношений оказания услуг. Между врачом и медицинским учреждением существуют трудовые правоотношения, которые их связывают. В этой связи совершенно нелогично говорить об ответственности консультантов перед пациентом даже в пределах данного ими заключения. Ответственность наступает у медицинской организации, при этом в последующем у медицинской организации должно быть право регресса к лицу, чья непосредственная деятельность повлекла причинение вреда пациенту (ст. 1081 ГК РФ).

Применительно к вышеназванным дискуссиям в отношении дефиниции телемедицины следует согласиться с Е. Б. Подузовой в части того, что подход законодателя не учитывает специфику дистанционного взаимодействия. В рамках Европейского союза также отмечается двойственность в подходах. Как отмечает V.L. Raposo, в 2016 году в праве Европейского союза телемедицина квалифицируется как медицинская услуга и как услуга информационного общества [12]. Стоит отметить, что к 2023 году произошли изменения в подходах Европейского союза в сторону гармонизации, к примеру, Европейской комиссией был представлен пакет предложений, направленных на адаптацию норм об ответственности, в частности за вред, причиненный системами искусственного интеллекта. В то же время остаётся нерешенным вопрос ответственности в сфере телемедицины [13]. Европейский опыт представляется значимым ввиду того, что опыт Европейского союза демонстрирует системное регулирование, которое имеет положительный эффект на практику применения телемедицины.

Так, согласно данным на основе консультаций с экспертами в области телемедицины в общей практике было выявлено 18 исследований, посвященных взглядам практикующих врачей и пациентов на телемедицину в первичной медико-санитарной помощи в Европе с начала пандемии COVID-19. Результаты показали, что как пациенты, так и врачи общей практики были очень довольны использованием телемедицины, она минимизировала риск заражения COVID-19 от пациентов, что позволило врачам обслуживать потребности своих пациентов во время пандемии [14].

В России также существует неопределенность в распределении гражданско-правовой ответственности. При традиционной модели оказания медицинских услуг субъектом ответственности за причиненный медицинским работником вред выступает медицинская организация в рамках статей 1064, 1068 ГК РФ, которая уже в порядке регресса взыскивает вред с непосредственного причинителя вреда. При телемедицинском взаимодействии имеет место вовлечение дополнительных субъектов, к примеру операторов телемедицинских платформ, владельцев агрегаторов. Л. Ю. Васильевская и Е. Б. Подузова справедливо указывают на необходимость разграничения ответственности между такими субъектами, они, в частности указывают, что текущий законодательный подход «влечет за собой ряд проблем правоприменения», «бессистемный, неограниченный круг обязанностей медицинского работника снижает эффективность его деятельности, качество цифровой коммуникации с пациентами и их законными представителями» [10, р. 167].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенный анализ позволил выявить наличие дисбаланса в правовом регулировании телемедицинских технологий. С одной стороны, законодатель стремится

минимизировать риски путем установлений жестких ограничений. В то же время существующая фрагментарность в части правовой неопределенности в распределении гражданско-правовой ответственности ограничивает дальнейшее развитие телемедицины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо отметить, что в настоящее время правовое регулирование телемедицинских технологий находится на этапе активного формирования, в связи с чем обуславливает наличие фрагментарности

в регулировании, существование правовой неопределенности в отношении правового статуса телемедицины.

Поиск баланса между стимулированием инновационного развития с одной стороны и защитой прав пациентов — с другой, требует системного подхода, законодательного распределения ответственности участников. Экспериментальные правовые режимы могут помочь найти наиболее оптимальный подход для гибкого регулирования в сочетании с системностью, что позволит в полной мере реализовать потенциал телемедицинских технологий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Назарова Н. А., Валуева Н. И. Проблематика правового регулирования телемедицины в контексте цифровизации здравоохранения в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. — 2022. — № 2. — С. 360–377. DOI: 10.21638/spbu14.2022.205
2. Леванов В. М., Орлов О. И., Мерекин Д. В. Исторические периоды развития телемедицины в России // Телемедицина. — 2013. — № 4. — С. 67–73. EDN: RBSKVH
3. Мохов А. А. Стратегически значимые медицинские технологии: правовой аспект // Государство и право. — 2020. — № 11. — С. 106–114. DOI: 10.31857/S102694520012528-1 EDN: TUVVCB
4. Wang W., Chu Y., Cui F., et al. Correlation between the online visiting time and frequency increase in telemedicine services offered by health care providers before, during, and after the COVID-19 pandemic in China: cross-sectional study // J Med Internet Res. — 2025. — Vol. 27. — e65092. DOI: 10.2196/65092
5. Давыдова М. Л. Развитие законодательства о телемедицине: противоречия и тенденции // Актуальные проблемы российского права. — 2025. — № 7. — С. 114–123. DOI: 10.17803/1994-1471.2025.176.7.114-123
6. Lu Y., Shi L., Wang Z. Patient Mobility in the Digital Era: How Online Service Information from Internet Hospitals Shapes Patients' Cross-Regional Healthcare Choices // Healthcare. — 2025. — Vol. 13. — P. 484. DOI: 10.3390/healthcare13050484
7. Старчиков М. Ю. Юридически значимые медицинские документы: нормативные положения, типовые формы и судебная практика (справочное пособие с ситуационными задачами и ответами на них). — М.: Инфотропик Медиа, 2018. — 314 с.
8. Шадеркин И. А. Барьеры телемедицины и пути их преодоления // Российский журнал телемедицины и электронного здравоохранения. — 2022. — № 8(2). — С. 59–76. DOI: 10.29188/2712-9217-2022-8-2-59-76
9. Шадеркин И. А. Можно ли поставить диагноз дистанционно? // Российский журнал телемедицины и электронного здравоохранения. — 2022. — № 8(1). — С. 69–79. DOI: 10.29188/2712-9217-2022-8-1-69-79.
10. Василевская Л. Ю., Подузова Е. Б. Цифровизация гражданского оборота: проблемы и тенденции развития digital-медицины (цивилистическое исследование): монография. В 5 т. Т. 2 / отв. ред. Л. Ю. Василевская. — М.: Проспект, 2021. — 280 с.

11. Брежнев А. А. Данные и доказательства реальной клинической практики: сравнительно-правовое исследование // Актуальные проблемы российского права. — 2024. — № 3. — С. 44–55. DOI: 10.17803/1994-1471.2024.160.3.044-055 EDN: LFYAZM
12. Raposo V. L. Telemedicine: The legal framework (or the lack of it) in Europe // *GMS Health Technol Assess.* — 2016. — Vol. 12. — Doc03. DOI: 10.3205/hta000126
13. Campiglio C. EU cross-border telemedicine: a partial harmonisation of product and professional liability? // *Eur Papers-A J Law Integration.* — 2024. — Vol. 3. — P. 1539–1554. DOI: 10.15166/2499-8249/729
14. Walley D., McCombe G., Broughan J., O'Shea C., Crowley D., Quinlan D., et al. Use of telemedicine in general practice in Europe since the COVID-19 pandemic: A scoping review of patient and practitioner perspectives // *PLOS Digit Health.* — 2024. — Vol. 3 (2). — e0000427. DOI: 10.1371/journal.pdig.0000427

REFERENCES

1. Nazarova N. A., Valueva N. I. Problems of legal regulation of telemedicine in the context of digitalization of healthcare in Russia // *Vestnik of Saint Petersburg University. Law.* — 2022, No. 2, P. 360–377. (In Russ.) DOI: 10.21638/spbu14.2022.205
2. Levanov V. M., Orlov O. I., Merekin D. V. Historical periods of telemedicine development in Russia // *Telemedicina.* — 2013, No. 4, P. 67–73. (In Russ.). EDN: RBSKVH
3. Mokhov A. A. Strategically significant medical technologies: legal aspect // *State and Law.* — 2020, No. 11, P. 106–114. (In Russ.) DOI: 10.31857/S102694520012528-1 EDN: TUVVCB
4. Wang W., Chu Y., Cui F., et al. Correlation between the online visiting time and frequency increase in telemedicine services offered by health care providers before, during, and after the COVID-19 pandemic in China: cross-sectional study // *J Med Internet Res.* — 2025, Vol. 27, e65092. DOI: 10.2196/65092
5. Davydova M. L. Development of telemedicine legislation: contradictions and trends // *Actual Problems of Russian Law.* — 2025, No. 7, P. 114–123. (In Russ.) DOI: 10.17803/1994-1471.2025.176.7.114-123
6. Lu Y., Shi L., Wang Z. Patient Mobility in the Digital Era: How Online Service Information from Internet Hospitals Shapes Patients' Cross-Regional Healthcare Choices // *Healthcare.* — 2025, Vol. 13, P. 484. DOI: 10.3390/healthcare13050484
7. Starčikov M. Ju. Juridically significant medical documents: normative provisions, standard forms and judicial practice (reference manual with situational tasks and answers). — Moscow: Infotropik Media, 2018. — 314 p. (In Russ.)
8. Shaderkin I. A. Barriers of telemedicine and ways to overcome them // *Russian Journal of Telemedicine and E-Health.* — 2022, No. 8(2), P. 59–76. (In Russ.) DOI: 10.29188/2712-9217-2022-8-2-59-76
9. Shaderkin I. A. Is it possible to make a diagnosis remotely? // *Russian Journal of Telemedicine and E-Health.* — 2022, No. 8(1), P. 69–79. (In Russ.) DOI: 10.29188/2712-9217-2022-8-1-69-79
10. Vasilevskaya L. Yu., Poduzova E. B. Digitalization of civil circulation: problems and trends in the development of digital medicine (civil research): monograph. In 5 vols. Vol. 2 / ed. by L. Yu. Vasilevskaya. — Moscow: Prospekt, 2021. — 280 p. (In Russ.)
11. Brezhnev A. A. Data and evidence of real clinical practice: comparative legal study // *Actual Problems of Russian Law.* — 2024, No. 3, P. 44–55. (In Russ.) DOI: 10.17803/1994-1471.2024.160.3.044-055 EDN: LFYAZM
12. Raposo V. L. Telemedicine: The legal framework (or the lack of it) in Europe // *GMS Health Technol Assess.* — 2016, Vol. 12, Doc03. DOI: 10.3205/hta000126
13. Campiglio C. EU cross-border telemedicine: a partial harmonisation of product and professional liability? // *Eur Papers-A J Law Integration.* — 2024, Vol. 3, P. 1539–1554. DOI: 10.15166/2499-8249/729
14. Walley D., McCombe G., Broughan J., O'Shea C., Crowley D., Quinlan D., et al. Use of telemedicine in general practice in Europe since the COVID-19 pandemic: A scoping review of patient and practitioner perspectives // *PLOS Digit Health.* — 2024, Vol. 3 (2). — e0000427. DOI: 10.1371/journal.pdig.0000427

Информация об авторе

УРЧУКОВА ЕЛИЗАВЕТА ХАМИДОВНА

старший преподаватель, заместитель заведующего кафедрой
предпринимательского и корпоративного права Российского
государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева,
Москва, Российская Федерация
e-mail: liza-1940@mail.ru

About the author

ELIZAVETA KH. URCHUKOVA

senior lecturer, Deputy Head of the Department of Business
and Corporate Law, Lebedev Russian State University of Justice,
Moscow, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-3332-4832

Статья поступила в редакцию 05.12.2025; одобрена после рецензирования 26.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 05.12.2025; approved after reviewing 26.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.